

Received-Makale Geliş Tarihi 14.02.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 30.04.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (118), 724-733

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.15314092

Burak Efe Bahadır

<https://orcid.org/0000-0001-9280-6690>
Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/02qhp8q93>

Türkiye’de Banka Sigortacılığı Kavramının Servqual Analizi Yöntemiyle İncelenmesi¹

An Analysis of the Concept of Bancassurance in Turkey Using the Servqual Method

ÖZET

Şirketlerin rakiplerine karşı üstünlük sağlamalarının yolu sundukları ürün ve hizmetlerinin kaliteli olmasıdır. Ancak hizmet ürünlerinin soyut ve depolanamaz bir yapıya sahip olması hizmet kalitesinin ölçülmesini güç hale getirmektedir. Hizmet kalitesinde önemli unsurlardan biri beklenti ve algılardır. Hizmet sektörünün önemli bileşenlerinden olan bankalar için müşteri beklentilerini karşılamak ve onların memnuniyetlerini üst düzeyde tutmak önemli bir husustur. SERVQUAL modeli hizmet kalitesinin ölçümünde bilinen en yaygın modeldir. Bu yöntem sayesinde uygulama ve yorumlama oldukça anlaşılabilir bir hale gelmektedir. Banka tarafından sunulan sigortacılık hizmetini alan birinin önceki beklentisi ile aldıktan sonraki algısı arasındaki fark SERVQUAL analizi yöntemiyle analiz edilmiştir.

Bankalardan sigortacılık hizmeti alan insanların, bankanın güvenilirliğine, bankanın verdiği güven duygusuna, bankanın fiziki özelliklerine, banka çalışanlarının insanlarla kurduğu empati ve ilgi düzeyine ve göstermiş oldukları duyarlılık ile hizmeti sunarken ne kadar hevesli olduklarına yönelik ölçümler yapılmıştır. Yapılan ölçümler neticesinde en düşük SERVQUAL skoru; “Güvenirlilik” boyutu altındaki ifadede ölçümlenmiştir. Ayrıca beklenti ve algı düzeyinde en yüksek ve en düşük skorlar da hesaplanmıştır. Müşterilerin bankaya hizmet almaya gelirken hangi boyuta dair yüksek beklenti içinde ve hangi boyuta dair düşük beklenti içinde olduklarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. En yüksek beklenti “Güvenirlilik” boyutu altındaki ifadede, en düşük beklenti “Empati” boyutu altındaki ifadede, en yüksek algı düzeyi “Fiziki Özellikler” boyutu altındaki ifadede, en düşük algı düzeyi “Empati” boyutu altındaki ifadede yer almaktadır. Türkiye’de bankaların sunduğu sigortacılık hizmeti hakkında yapılacak çalışmalarla banka sigortacılığının gelişmesine ve uygulayıcılara yönelik bir araştırmadır.

Anahtar Kelimeler: Bankacılık, Sigortacılık, Servqual Analizi, Hizmet Kalitesi

ABSTRACT

The way to companies gaining a competitive advantage over their rivals lies in the quality of the products and services they offer. However, the intangible and non-storable nature of service products makes measuring service quality challenging. One of the crucial elements in service quality is expectations and perceptions. For banks, which are significant components of the service sector, meeting customer expectations and maintaining high levels of customer satisfaction is essential. The SERVQUAL model is the most widely recognized model for measuring service quality. This method makes both implementation and interpretation highly comprehensible. The difference between a customer's expectation before receiving the insurance service provided by the bank and their perception after receiving it was analyzed using the SERVQUAL analysis method.

Measurements were conducted on aspects such as the reliability of the bank, the sense of security it provides, its physical characteristics, the level of empathy and interest demonstrated by bank employees toward customers, as well as their sensitivity and enthusiasm in delivering the service. As a result of these measurements, the lowest SERVQUAL score was recorded under the reliability dimension. Additionally, the highest and lowest scores in terms of expectation and perception levels were also calculated. The study aimed to determine which dimension customers had the highest and lowest expectations for when seeking services from the bank. The highest expectation was recorded under the reliability dimension, while the lowest expectation was found under the empathy dimension. Similarly, the highest perception level was observed under the physical characteristics dimension, whereas the lowest perception level was recorded under the empathy dimension. This study contributes to the development of bancassurance in Turkey and provides insights for practitioners through research on the insurance services offered by banks.

Keywords: Banking, Insurance, Servqual Analysis, Service Quality.

¹ Bu çalışma Burak Efe BAHADIR’ın Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde 2017 yılında Prof. Dr. Ganite Kurt danışmanlığında yürütülen yüksek lisans tezinden üretilmiştir.

1. GİRİŞ

İşletmelerin rakiplerine karşı rekabet üstünlüğü elde edebilmeleri için sundukları hizmet kalitesini sürekli iyileştirmeleri beklenmektedir. İşletmelerin gerek niceliksel olarak artışı gerekse sunulan hizmetlerin çeşitliliğindeki artış hizmet kalitesindeki farklılaşmayı zorunlu hale getirmektedir (Altan vd., 2003:2). Gelişmiş ülkelerde, hizmet sektöründe istihdam edilen insan sayısında son yüzyılda çok büyük gelişmeler yaşanmıştır, bu durum ülkelerin gelişmişlik seviyeleriyle de ilişkilidir. Hizmet sektöründe çalışan insan sayısı toplam istihdamın %70'i civarındadır (Aydın, 2005:1102). Gelişmiş ülkelerde durum bu iken kendi ülkemizde de hizmet sektörünün ekonomide tuttuğu yer bakımından payı gittikçe artmaktadır.

2. LİTERATÜR TARAMASI

2.1. Sigorta Kavramı

Sigorta Türk Ticaret Kanunu'na göre;

Sigorta sözleşmesi, sigortacının bir prim karşılığında, kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin, rizikonun, meydana gelmesi hâlinde bunu tazmin etmeyi ya da bir veya birkaç kişinin hayat süreleri sebebiyle ya da hayatlarında gerçekleşen bazı olaylar dolayısıyla bir para ödemeyi veya diğer edimlerde bulunmayı yükümlendiği sözleşmedir şeklinde tanımlanmıştır (1401. md).

Türkiye'de sigorta, çeşitli akademik çalışmalarda farklı açılardan tanımlanmıştır. Bir çalışmada “*Aynı veya benzer rizikolara maruz olan insanlar topluluğunda, rizikonun gerçekleşmesi sonucu ortaya çıkacak ihtiyacın belirli bir bedel karşılığında giderilmesine yönelik hukuki bir talep hakkına sahip olunmasıdır*” (Aybay, 2002:21) şeklinde tanımlanırken bir başka çalışmada “*risk altında olan bireylerin hasarlara birlikte karşı koyması*” ifadesiyle tanımlanmıştır (Güvel ve Güvel, 2002:13).

Sigorta aslında insanların uğrama ihtimali bulunan zarara karşı, bu zararı karşılayabilmek için ortaya konulmuş bir düzenlemedir. Sigorta tanımına bakılınca bir riskin gerçekleşmesi durumu görülmektedir. Dolayısıyla riskin de ayrıca tanımlanması gerektiği düşünülmektedir. Bu bakımdan; “*Henüz gerçekleşmemiş olmakla birlikte gerçekleşme ihtimali olan tehlike*” olarak risk tanımlanabilir (Çipil, 2004:4). Çok eskiden bugüne bu kavram sigortacılığın gündemini meşgul etmektedir.

Bir sigorta kavramının oluşabilmesi için, sigorta şirketinin üstlenmiş olduğu riskin belirli bir prim karşılığında üstlenilmiş olması gerekmektedir. Bu riskler, maddi unsura dayanmalı ve reel olmalı, gelecekte ortaya çıkma ihtimali olmalı ve son olarak da muhtemel ve meşru olmalıdır. Çünkü gayrimeşru işlemlerin yol açtığı riskler sigortalanamamaktadır. Şayet konu olan bir mal ise; bu malın nev'i, türü, toplam hacmi ve bazı önemli özellikleri, şayet sigortaya bahis olan husus bir can ise, bu canlının yaşı, işi, geçmiş hastalıkları, medeni durumu, yaşadığı şehir sigorta şirketine vereceği bilgilerden bazılarıdır. Sigortacı kendisine verilen bilgilerin doğruluğunu araştırmak zorunda değildir ancak araştırmasına mani bir durumda söz konusu değildir. Verilen bilgilerin eksik veya hatalı olduğu anlaşılırsa, sigorta ettiren bundan sorumludur (Evren, 2007:6).

2.2. Sigortanın Önemi

Günümüzde insanlar gelişen teknoloji ile birlikte hem risklerle daha çok karşılaşmakta hem de şirketler rekabet edebilmek için daha çok riskle karşı karşıya kalabilmektedir. Dolayısıyla şahıslar ve şirketler bir güvenceye daha çok ihtiyaç duymaktadır. Bu güvence ihtiyacı sigortacılık sektörünün gelişmesine yol açmış ve sunulan hizmetlerin çeşitlenmesine yol açmıştır. Çünkü sigortacılıkta en temel unsur birey ve kurumların riskler karşısında güvende hissedilme arzusudur.

Sigortacılıkta bir nevi gelecekte oluşması muhtemel bir risk ve endişe vardır. Sigorta ürünü bu muhtemel riskin gerçekleşmesi durumunda hasarın telafisini sağlamaktadır (Karabulut, 1988:4).

Sigortacılığın temel işlevi, bireylerin ve toplumların karşı karşıya kaldığı, rastlantısal olarak meydana gelen, ölçülebilir ve parasal değerle ifade edilebilen riskleri kontrol altına alarak, sosyal, ekonomik ve politik istikrarı sağlamaktır (Uralcan, 2005:2). Sigortayı diğer ticari ürünlerden ayıran en belirgin özellik, geleceğe yönelik bir hizmet sunması ve henüz gerçekleşmemiş ancak olası bir ihtiyacı karşılamak amacıyla satın alınmasıdır. Bu bağlamda sigorta, bireyler ve kurumlar için bir tür güvence mekanizması işlevi görmektedir. Sigorta sektörünün varoluş amacı, mal, can ve sorumluluk alanlarında güvence sağlayarak, bu alanlarda ortaya çıkabilecek risklerin neden olduğu finansal yükleri minimize etmektir (Aybay, 2002: 21).

Hizmet sektörü içinde önemli bir konuma sahip olan sigortacılık, oluşabilecek zararları en aza indirerek ekonomik istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmaktadır. Sigortacılık faaliyetleri, yalnızca bireysel ve kurumsal riskleri yönetmekle kalmayıp, aynı zamanda uluslararası ekonomik ilişkilerin ve ticaretin genişlemesine de olanak tanımaktadır. Sigorta şirketleri, ekonomik sistem içinde birer yatırım aracı olarak değerlendirilmekte olup, bu kuruluşlar bünyesinde birçok işçi istihdam edilmekte ve çalışanlar gelirlerini bu sektörden elde etmektedirler. Ayrıca, sigorta işlemleri vergi yoluyla tasarruflara kaynak oluşturmada ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır (Duman, 1990, s. 23).

Sigorta, aynı zamanda insanları tasarrufa yönlendirerek insanlar için bir birikim mekanizması işlevi görmektedir. Sigorta ürünleri aracılığıyla insanların düzenli olarak ayıramadığı fonlar, tasarrufa ve yatırıma yönlendirilerek ekonomik büyümeye katkı sunmaktadır. Özellikle, belirli vadeler sonunda toplu ödeme ya da aylık gelir garantisi sunan hayat sigortaları, en yaygın ve etkili tasarruf araçlarıdır. Bireysel düzeyde sağlanan bu finansal avantajlar, sigortanın toplumsal düzeyde yarattığı ekonomik faydalarla birleştiğinde, bireylerin refah seviyesini artırmada ve toplumsal kalkınmaya katkıda bulunmaktadır (Evren, 2007, s. 20).

Sigorta işlemleri, hasarların tazmini yoluyla şirketlerin kapanmasını ve yatırımların sekteye uğramasını önleyerek, ekonomik sistemde meydana gelebilecek gelir kayıplarını da engellemektedir. Ekonomik sürdürülebilirliği destekleyen bu işlevi sayesinde, sigorta sektörü yatırım ortamının güvenliğini artırarak piyasa istikrarına katkı sunmaktadır. Üretim faktörleri olan sermaye ve emeğin korunmasını sağlayarak, bu alanlarda meydana gelebilecek kayıpların telafi edilmesini kolaylaştırmaktadır. Sigorta mekanizması, ekonomik faaliyetlerin sürdürülebilirliğini artırarak, farklı sektörlerdeki yatırımların gelişimine olanak tanımaktadır (Elbeyli, 2001: 23). Bireysel düzeyde ise sigorta; vefat, yangın, hırsızlık, doğal afetler ve engellilik gibi risklerin gerçekleşmesi sonucu ortaya çıkabilecek sosyal ve ekonomik sorunların önüne geçerek, bireylerin ve ailelerin mali güvenliğini sağlamaktadır. Bu bağlamda, sigorta yalnızca maddi kayıpları telafi etmekle kalmayıp, aile içi huzursuzluklar gibi toplumsal sorunların artmasını engelleyerek, yeni nesillerin daha güvenli bir ortamda yetişmesine katkıda bulunmaktadır. Tüm bu yönleriyle değerlendirildiğinde, sigortacılığın yalnızca bireysel düzeyde sigortalılara fayda sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda toplumsal refahı artıran ve makroekonomik dengeleri olumlu yönde etkileyen kritik bir işlev üstlendiği görülmektedir (Elbeyli, 2001:23).

2.3. Sigorta Türleri

Türkiye’de sigortacılık faaliyetleri, kapsam açısından iki temel kategoriye ayrılmaktadır: bunlar hayat ve hayat dışı sigortalardır. Hayat dışı sigortalar; yangın, lojistik, kaza, herhangi bir sağlık sorunu, hukuki güvence, ferdi kaza, trafik ve kredi sigortaları gibi geniş bir yelpazeyi içermektedir. Buna karşılık, hayat sigortaları yalnızca kendi adıyla anılmakta ve bireylerin yaşam süreleriyle ilişkili riskleri kapsamaktadır. İşyerinde faaliyetin durması, üçüncü şahısların uğradığı zararlar, işçinin sağlığının bozulması gibi çeşitli ekonomik hasarların yanı sıra birçok farklı risk türü de sigorta kapsamına alınabilmektedir (Demir, 1996:2).

Riskin niteliğine göre sigorta mal sigortaları ve hayat sigortaları şeklinde iki temel kategoride incelenmektedir. Mal sigortaları kaza, yangın ve lojistik sigortaları gibi, mal kaybından ve bazı yükümlülüklerden kaynaklanan finansal zararları teminat altına alarak piyasa ve para esasına dayalı koruma sağlamaktadır. Öte yandan, can sigortaları, bireylerin karşı karşıya kalabileceği ölüm, sakatlık, kaza ve hastane masrafları gibi risklere karşı teminat sunmaktadır (Evren, 2007:21). Bu kapsamda sigortacılık hem bireylerin hem de işletmelerin ekonomik güvenliğini sağlamaya yönelik geniş bir koruma mekanizması olarak işlev görmektedir.

2.4. Banka Sigortacılığı (Bancassurance- Bankasürans)

Bankaların müşterilerine sunduğu sigorta hizmeti, önemli dağıtım kanallarından biri olarak öne çıkmakta ve Türkiye’de son yıllarda hızlı bir gelişim göstermektedir. Hem bankacılık hem de sigortacılık sektörü için çeşitli avantajlar sunan bu model, dağıtım kanalları içerisindeki payını giderek artırmaktadır. Bankalar ve sigorta şirketlerinin iş birliği ile oluşturulan “bankasürans” modeli, sigorta ürünlerinin bankaların müşteri tabanına daha etkin bir şekilde sunulmasına olanak tanımaktadır. Bu model sayesinde bankalar, sundukları finansal ürün ve hizmet yelpazesini genişleterek müşteri memnuniyetini artırma fırsatı yakalamaktadır. Aynı zamanda, sigorta işlemlerinin bankalar aracılığıyla gerçekleştirilmesi, müşteri deneyimini kolaylaştırarak hizmet kalitesini yükseltmektedir. Banka sigortacılığı modeli sayesinde, bankalar ek komisyon gelirleri elde ederken, sigorta şirketleri bankaların geniş müşteri ve şube ağından yararlanarak daha geniş bir kesime ulaşma fırsatı bulmaktadır (Pehlivan, 2013: 31). Böylece banka sigortacılığı, iki sektör arasında karşılıklı fayda sağlayan stratejik bir iş modeli olarak öne çıkmaktadır. Bankacılık

sektörünün sahip olduğu geniş müşteri tabanından faydalanma fikri sigorta sektörünün genişlemesinin yanında, sigorta ürünlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılmasına ve finansal sektörler arasında güçlü bir şekilde yer almasına katkıda bulunmuştur (Tunay, 2014:38).

Fransızca kökenli bir terim olan “bancassurance”, sigorta ürün ve hizmetlerini sunan bankaları tanımlamakta olup, finansal sektörler arasındaki dağıtım temelli entegrasyonu ifade etmektedir (Erkan, 2005:14). Günümüzde banka sigortacılığı yalnızca bankalar ve sigorta şirketleri arasındaki operasyonel bir iş birliği değil, buna ek olarak finansal piyasalar içinde bütünleşmiş iş yapma metodu olarak değerlendirilmelidir (Pehlivan, 2013:32). Bu kavramın gelişiminde, tasarruf eğilimlerindeki artış, sosyal ve demografik değişimler kadar, mali piyasalardaki yoğun rekabet ortamı da belirleyici bir rol oynamıştır (Karacan, 1994:228). Bankaların geniş müşteri portföyü ile sigorta sektörünün sunduğu finansal güvence mekanizmasının birleşimi, her iki sektör açısından da sinerji yaratmakta ve finansal piyasaların daha etkin işlemesine katkıda bulunmaktadır. Bu durum, sigorta şirketleri için operasyonel maliyetlerin azaltılması, ödeme ve tahsilat süreçlerinin hızlandırılması ve personel giderlerinin düşürülmesi gibi önemli faydalar sağlamaktadır (Pehlivan, 2013: 32). Sigorta ürünlerinin bankalar tarafından pazarlanması, bankaların komisyon gelirlerini artırarak finansal hizmet gelirlerine olumlu katkı sağlamak ve böylece bankaların kârlılığını ve operasyonel verimliliğini artırmaktadır. Sonuç olarak, bankasürans modeli hem bankalar hem de sigorta şirketleri için çift yönlü fayda sağlayan stratejik bir iş birliği olarak değerlendirilmektedir.

Türkiye’deki banka sigortacılığının gelişme göstermesi 2000’li yıllarda başlamıştır. Bankaların ürün olarak sundukları krediyi kullanmak isteyen müşterilerine sigorta ürünlerini de zorunlu kılmaları bunun en önemli nedenlerindedir (Pamukçu, 1996: 59–60). Bu durum bankaların da gelirlerinin artmasına yol açmıştır çünkü bankacılık hizmetinden elde ettikleri gelire ek olarak bir de sigortacılık ürünlerinin satışından d para kazanmaya başlamışlardır. Bu durum müşterinin de sigorta yaptırmak için başka bir kanal aramasının önüne geçmiş ve kurumsal yapısıyla daha güvenilir bir kanal olan bankadan sigorta ürünü almayı tercih etmelerini sağlamıştır (Pehlivan, 2013:35).

Genellikle bankalarda insanlara sigorta poliçelerinin satılması bankadan kullanılan bir krediye karşılık oluşabilecek risklere karşıdır. Bankaların sunmuş olduğu sigortacılık faaliyetinin bir kısmı zorunlu olup yaygın bir şekilde uygulanmaktadır. Bazı durumlarda ise müşterinin talebine özgü paketler şeklinde hazırlanıp pazarlanmaktadır (Eriş, 2013:210-211).

Türkiye’de büyük holdingler, şirketlerinin finansman ihtiyaçlarını daha kolay elde edebilmek için banka sigortacılığına önem vermişlerdir. Bankaların kredi kullandırdıkları müşterilerine zorunlu bir şekilde sigorta poliçesi kesmesi banka sigortacılığına ivme kazandırmıştır (Pamukçu, 1996: 59–60). Bu şekilde sunulan bankacılık hizmetine ek olarak sigortacılık hizmeti de verilmesi daha fazla gelir elde etmelerine yol açmıştır. Sigortacılık açısından bakıldığında ise ürünlerini banka gibi insanların güven duyduğu kurumlar aracılığıyla pazarlamalarının avantajı kullanılmıştır (Pehlivan, 2013:35).

2.5. Banka Sigortacılığına Yönelik Eleştiriler

Banka sigortacılığı uygulamalarında bazı işlemlerin insanların mağduriyetine yol açtığı ve sigorta şirketlerine olan güven duygusunun zedelendiği vurgulanmıştır (Pehlivan, 2013: 33–34). Mağduriyet oluşturduğu düşünülen hususlardan ilki, bankaların sunduğu krediye karşılık sigortanın kredinin zorunlu bir şart olarak öne sürmeleri ve haksız bir rekabete yol açmalarıdır. Bu durum sigorta acenteleri tarafından sıklıkla eleştiri konusu yapılmaktadır.

Diğer bir durum bankanın sigorta poliçe prim tutarını yüksek tutmasıdır. Yüksek poliçe miktarları sektöre duyulan güven duygusunu zedeleyebilmektedir. Bir başka durum ise, bankada poliçe kesme işlemi yapan personelin sigortacılık konusunda yeterli bilgiye sahip olmamasıdır. Hatalı düzenlenen bir poliçe nedeniyle oluşabilecek risklere karşı mağduriyetler oluşmakta ve yine sigorta şirketlerine karşı güven duygusu olumsuz etkilenmektedir. Sigorta ürünlerinin pazarlanması konusunda bankalar önemli avantajlar sunsa da bazı karmaşık sigorta ürünleri konusunda tam olarak beklentiye cevap verememektedir. Banka personelinin zaten operasyonel iş yüklerinin yoğun olması, özellikle ikna gerektiren sigorta ürünlerinin pazarlanması noktasında zorluk oluşturmaktadır. Bundan dolayı personel sigorta ürününün satışına yeterince odaklanmamayı tercih etmekte ve bankanın sırf bu yüzden sigortacılıktan elde edeceği gelirden yararlanamamasına neden olabilmektedir (Tunay, 2014:42).

3. VERİLERİN İSTATİSTİKSEL ANALİZİ

3.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi

Toplanan verilerin anazli edilmesiyle bankaların sigortacılık hizmetlerinden yararlanan müşterilerin sigorta hizmeti alırken beklemedikleri kalite ile sunulan hizmet kalitesini nasıl algıladıkları ve bu algı ile beklenti arasındaki farklılıkların ortaya konulması amaçlanmıştır. Müşterilerin beklenti ve algıları arasındaki farkın kıyaslanması ve verilerin yorumlanması temel amaç olarak araştırmada benimsenmiştir.

3.2. Araştırmanın Evren ve Örnekleme

Ankara'da bankalardan sigortacılık hizmeti alan kişiler araştırmanın kapsamını oluşturmaktadır. Örneklem, 384 kişi hesaplanmış ancak anket formunu eksik dolduran, yarım bırakan kişiler olması nedeniyle 342 kişiden oluşmaktadır. Araştırmada veriler anket yöntemiyle toplanmış ve SPSS programı kullanılmıştır. İki grup arasındaki farkı t-testi, ikiden fazla grup durumunda parametrelerin gruplararası karşılaştırmalarında Anova testi kullanılmıştır. Elde edilen bulgular %95 güven aralığında ve anlamlılık olarak %5 düzeyinde yorumlanmıştır.

Örneklem büyüklüğünü hesaplamak için aşağıdaki formülden yararlanılmıştır (Balcı, 2004:95).

$$n = \frac{\frac{t^2 pq}{d^2}}{1 + \frac{(1/N)t^2 pq}{d^2}}$$

n: Örneklem çapı t: Güven düzeyi (1,96)
N: Evren büyüklüğü pq: Örneklem yüzdesi (0,25)
d: Tolerans düzeyi

Yapılan hesaplama göre %90 güven aralığında örneklem en az 96 kişi iken %95 güven aralığında 384 olarak hesaplanmıştır.

3.3. Verilerin Analizi

Anket ilk önce 50 kişiye uygulanmış ve güvenilirlik ölçümü yapılmıştır. Gerekli güvenilirlik sonuçları alınmış ve anketin yapılmasına devam edilmiştir. Toplamda 342 kişiye ulaşılmıştır. Elde edilen tüm veriler SPSS programı aracılığıyla analiz edilmiştir. Uygulanan ankette 5'li likert ölçü kullanılmıştır. Çeşitli kıyaslamalar neticesinde analiz sonuçları yorumlanmıştır. SERVQUAL analizi yönetimiyle; hizmete yönelik beklenen ve algılanan kalite arasındaki farkın, cinsiyete, medeni duruma, statüye, yaşa, eğitime, gelir durumuna, sigortalılık süresine göre skorları incelenmiştir.

3.4. Bulgular ve Yorumlar

3.4.1. Betimleyici İstatistikler

Müşterilerin %47,1'i kadın, %52,9'u erkek, %49,1'i evli, %24,85'i 25–29 yaş arasında, %22,51'i 30–36 yaş arasında, %24,28'i 37 yaş ve üzerindedir. %23,39'u kamu çalışanı-memur, %2,92'si kamu çalışanı-işçi, %5,26'sı kamu çalışanı-yönetici, %34,21'i özel sektör çalışanı, %5,56'sı özel sektör-yönetici, %2,63'ü kendi işinin sahibi, %1,75'i emekli, %2,06'sı ev hanımı, %19,30'u öğrenci, %2,92'si diğer statü düzeyindedir. %38,01'i 1 yıldan az süredir, %21,05'i 1–3 yıl arası, %19,30'u 4–6 yıl arası, %21,64'ü 7–9 yıl arası sigortalılık hizmet sürelerine sahiptir. %59,06'sı lisans, %25,15'i lisansüstü eğitim düzeyindedir.

3.4.2. Güvenirlik Analizi

(0,00) ile (1,00) arasında değer alan ve Cronbach's Alfa katsayısı olarak adlandırılan yöntemle ölçekteki soruların homojen olup olmadığı araştırılır. Katsayının negatif çıkması durumunda, modeli bozulmuş demektir. Katsayı $0,00 \leq \alpha < 0,40$ ise ölçek güvenilir değildir, $0,40 \leq \alpha < 0,60$ ise ölçeğin güvenilirliği düşüktür, $0,60 \leq \alpha < 0,80$ ise ölçek oldukça güvenilir, $0,80 \leq \alpha < 1,00$ ise ölçek yüksek derecede güvenilir (Kalaycı, 2005: 405).

Araştırmamız kapsamında, bankalardan sigortacılık hizmeti almayı planlayan müşterilerin, hizmete yönelik beklentileri ve hizmet aldıktan sonra algıladıkları kalite düzeyi iki ayrı bölümde incelenmiştir. Anketin beş temel boyutu dikkate alınarak, beklenen hizmet ve algılanan hizmete yönelik güvenilirlik analizi gerçekleştirilmiştir. Bunun yanı sıra, çeşitli istatistiksel yöntemler neticesinde ulaşılan bulguların yorumlanması aşamasına geçilmiştir. Tüm analizlerde, istatistiksel anlamlılık sınırı olarak 0,05 düzeyi esas alınmıştır.

Yapılan analiz neticesinde; beklenen hizmet kalitesi Cronbach's Alpha Katsayısı 0,950 iken, algılanan hizmet kalitesi 0,954 bulunmuştur. Sonuçların (0,80) ile (1,00) arasında olduğundan düzeyler yüksek derecede güvenilir çıkmıştır.

3.4.3. Boyutların Önem Sırası

Tablo 1: Boyutların Önem Sırası

Boyutlar	Ortalama	Standart Sapma	Önem Sırası
Güvenirlilik	27,08	13,27	1
Güven	23,23	11,14	2
Fiziki Özellikler	18,67	14,68	3
Empati ve İlgi	15,82	8,80	4
Duyarlılık ve Heveslilik	15,20	7,95	5

Müşterilerin hangi boyutu en çok önemseydiği hesaplanmış ve yapılan analizler sonucunda en önemli boyutun %27,08 ile “Güvenirlilik” olduğu belirlenmiştir. Buna karşılık, en düşük öneme sahip boyut %15,20 ile “Duyarlılık ve Heveslilik” olarak tespit edilmiştir. Bu sonuçlar, yukarıda sunulan Tablo 2’de detaylı olarak gösterilmektedir.

3.4.4. Servqual Hizmet Kalite Skorları

Servqual skoru; algılanan kalite skorundan beklenen kalite skorunun çıkarılması formülüyle bulunmaktadır. Skorun pozitif olması beklentinin karşılandığını, negatif olması beklentilerin karşılanmadığını, skorun sıfır olması da beklenti ile algının birbirine eşit olduğunu göstermektedir (Yalkın, 2010:95).

Servqual skorları “0 ile -4” puan arasında çeşitli kademelerde değişmektedir. Skor, (0,00)’dan büyükse çok iyi, (0,00) ile (-0,99) arasında iyi, (-1,00) ile (-1,99) arasında orta, (-2,00) ile (-2,99) arasında kötü, (-3,00) ile (-4,00) arasında ise hizmet kalitesinin çok kötü durumda olduğunu göstermektedir (Mohammad, 2007:105).

Tablo 2: Servqual Skor Tablosu

Boyutlar	Algılanan Kalite Skoru	Beklenen Kalite Skoru	Servqual Skoru	Önem Sırası
SQ Fiziki Özellikler	3,73	4,01	-0,28	1
SQ Güven	3,65	4,20	-0,54	2
SQ Empati ve İlgi	3,24	3,79	-0,55	3
SQ Duyarlılık ve Heveslilik	3,44	4,04	-0,61	4
SQ Güvenirlilik	3,56	4,20	-0,64	5
Ağırlıklı Skor			-0,52	

Tablo 2’de tüm boyutlara ait servqual skorlarının (0,00) ile (-0,99) arasında olduğu ve skor durumunun “iyi” olduğu görülmektedir.

Tablo 2’de sunulan verilere göre, “Güvenirlilik” boyutunu “en önemli” boyut olarak belirlediği ancak aynı zamanda “en yetersiz” boyut olarak gördüğü tespit edilmiştir. Önem sıralamasında üçüncü sırada yer alan “Fiziki Özellikler” boyutu ise hizmet kalitesi bakımından “en yeterli” olarak belirlenmiştir. Ağırlıklandırılmış Servqual Skoru analiz edildiğinde, bankaların sigortacılık hizmetlerinden faydalanan müşteriler arasında genel bir memnuniyetsizlik olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.

Tablo 3: En Yüksek ve En Düşük Servqual Skoruna Sahip İfadeler

Boyutlar	Beklenen	Algılanan	Fark
	Ortalama	Ortalama	
BFizikiÖzellik01	3,81	3,69	-0,12
BGüvenirlilik03	4,15	3,43	-0,73

Tablo 3’te sunulan verilere göre **en yüksek servqual skoru** “Fiziki Özellikler” boyutunda yer alan “Mükemmel bankalar modern görünüşlü donanıma sahiptir” şeklindedir ve servqual skoru -0,12’dir. Beklentinin karşılanmadığını ancak karşılamaya yönelik en yakın ifadenin bu olduğu görülmektedir. **En düşük servqual skoru** “Güvenirlilik” boyutunda yer alan “Mükemmel bankalar hizmetlerini ilk seferinde ve doğru olarak verirler” şeklindedir ve servqual skoru -0,73’tür. Beklentilerin karşılanamamakla birlikte karşılamaya en uzak ifadenin bu olduğu görülmektedir.

Tablo 4: En Yüksek ve En Düşük Beklenen Kalite Skorları

Skorlar	Boyut	Ortalama	Std. Sapma
En Yüksek Beklenen Kalite Skoru	BGüvenirlilik05	4,35	0,919
En Düşük Beklenen Kalite Skoru	BEmpati02	3,65	1,146

Tablo 4’te sunulan verilere göre **en yüksek beklenen kalite skoru** “Güvenirlilik” boyutunda yer alan “mükemmel bankalar kayıtların hatasız tutulmasında çok titizdirler” şeklindedir ve servqual skoru ortalama 4,35’dir. Müşterilerin, kayıtların hatasız tutulmasındaki çabalarına yönelik beklentileri oldukça yüksektir.

En düşük beklenen kalite skoru “Empati” boyutunda yer alan “mükemmel bankaların çalışma saatleri bütün müşterilere uygundur” şeklindedir ve servqual skoru ortalama 3,65’tir. Müşterilerin bankaların çalışma saatleri hususunda beklentileri düşüktür.

Tablo 5: En Yüksek ve En Düşük Algılanan Kalite Skorları

Skorlar	Boyut	Ortalama	Std. Sapma
En Yüksek Algılanan Kalite Skoru	BFiziki03	3,89	0,919
En Düşük Algılanan Kalite Skoru	BEmpati05	3,08	1,196

Tablo 5’te sunulan verilere göre **en yüksek algılanan kalite skoru** “Fiziki Özellikler” boyutundaki “mükemmel bankaların çalışanları temiz ve düzgün görünüşlüdür” şeklindedir ve servqual skoru 3,89’dur. Müşterilerin, görev yapan personelin dış görünüşlerinden memnun olduğunu göstermektedir.

En düşük algılanan kalite skoru “Empati” boyutundaki banka çalışanlarının müşteri lehine davranış sergiledikleri şeklindedir ve servqual skoru 3,08’dir. Müşterilerin, kendi lehlerine yönelik işlem yapıldığının düşük seviyede algılandığını göstermektedir.

3.4.5. Hipotez Testleri

Oluşturulan hipotezlere aşağıda yer verilmiştir.

H1: Müşterilerin **cinsiyetleri** ile algılanan hizmet kalitesi arasında farklılık yoktur.

H2: Müşterilerin **medeni** durumları ile algılanan hizmet kalitesi arasında farklılık yoktur.

H3: Müşterilerin **statüleri** ile algılanan hizmet kalitesi arasında farklılık yoktur.

H4: Müşterilerin **yaşları** ile algılanan hizmet kalitesi arasında farklılık yoktur.

H5: Müşterilerin **eğitim durumu** ile algılanan hizmet kalitesi arasında farklılık yoktur.

H6: Müşterilerin **gelir durumu** ile algılanan hizmet kalitesi arasında farklılık yoktur.

H7: Müşterilerin **sigortalılık süresi** ile algılanan hizmet kalitesi arasında farklılık yoktur.

Tablo 6: Hipotez Tablosu

Boyutlar	Cinsiyet	Medeni Durum	Statü	Yaş	Eğitim Durumu	Gelir Durumu	Sigortalılık Süresi
Fiziki Özellikler	0,507	0,986	0,406	0,535	0,113	0,559	0,223
Güvenirlilik	0,439	0,065	0,036	0,168	0,016	0,117	0,016
Duyarlılık	0,907	0,017	0,150	0,167	0,020	0,158	0,089
Güven	0,708	0,001	0,094	0,012	0,035	0,003	0,009
Empati	0,810	0,039	0,010	0,100	0,038	0,020	0,003

Yukarıdaki tabloda yer alan verilere göre,

Cinsiyete göre tüm boyutların p değeri 0,05’ten büyüktür. **H0 hipotezi kabul edilmiş** olup boyutlara verilen önem **cinsiyete göre farklılık göstermemektedir**.

Medeni duruma göre; “Fiziki Özellikler” ve “Güvenirlilik” boyutlarının p değeri 0,05’ten büyük, diğer boyutlarındaki küçüktür. **H2 hipotezi kısmen kabul edilmiş** olup boyutlara verilen önem **medeni duruma göre farklılık göstermektedir**.

Statüye göre; “Güvenirlilik” ve “Empati” boyutlarının p değeri 0,05’ten küçük, diğer boyutlarındaki büyüktür. **H4 hipotezi kısmen kabul edilmiş** olup boyutlara verilen önem **statüye göre farklılık göstermiştir**.

Yaş gruplarına göre; “Güven” boyutlarının p değeri 0,05’ten küçük, diğer boyutlarındaki büyüktür. **H6 hipotezi kısmen kabul edilmiş** olup boyutlara verilen önem **yaşa göre farklılık göstermektedir**.

Eğitim durumuna göre; “Fiziki Özellikler” boyutunun p değeri 0,05’ten büyük, diğer boyutlarınkı küçüktür. **H8 hipotezi kısmen kabul edilmiş** olup boyutlara verilen önem **eğitim durumuna farklılık göstermektedir.**

Gelir durumu değişkenine göre; “Güven” ve “Empati” boyutlarının p değeri 0,05’ten küçük, diğer boyutlarınkı büyüktür. **H10 hipotezi kısmen kabul edilmiş** olup boyutlara verilen önem **gelir durumuna göre farklılık göstermektedir.**

Sigortalılık süresi değişkenine göre “Fiziki Özellikler” ve “Duyarlılık” boyutlarının p değeri 0,05’ten büyük, diğer boyutlarınkı küçüktür. **H12 hipotezi kısmen kabul edilmiş** olup boyutlara verilen önem **sigortalılık süresi değişkenine göre farklılık göstermektedir.**

4. SONUÇ

Ankete katılan müşterilerin hizmet kalitesi beklenti düzeyi ile algı düzeyi **yüksek derecede güvenilir** bulunmuştur.

Müşterilerin beklentilerinin karşılanma seviyesi tüm boyutlarda **negatif** bulunmuştur. Bunun nedeni algılanan hizmet kalitesinin beklenen hizmet kalitesinden düşük olmasıdır.

Tüm boyutların servqual skorlarına bakıldığında, sonuçlar bize araştırmanın servqual skorunun “iyi” olduğunu göstermektedir.

En önemli boyut olarak seçilen “Güvenirlilik”, sunulan hizmet kalitesi bakımından “en yetersiz” boyut olarak karşımıza çıkmaktadır.

Üçüncü önem sırasında yer alan “Fiziki Özellikler” boyutu, “en yeterli” boyut olarak dikkat çekmektedir.

En yüksek servqual skoru; “Fiziki Özellikler” boyutu altındaki bankaların dışarıdan modern bir görünüme sahip olduğunu belirten ifadededir ve servqual skoru (-0,12)’dir. Beklentinin karşılanmadığını ancak karşılamaya yönelik en yakın ifadenin bu olduğu görülmektedir.

En düşük servqual skoru; “Güvenirlilik” boyutu altındaki bankaların yaptığı bilgilendirmenin tam ve doğru bir şekilde aktarıldığını belirten ifadededir ve servqual skoru (-0,73)’tür. Beklentilerin karşılanamamakla birlikte karşılamaya en uzak ifadenin bu olduğu görülmektedir.

En yüksek beklenti; “Güvenirlilik” boyutundaki banka personelinin müşteri bilgilerinin kayıt altına alınması hususunda yüksek hassasiyet gösterdiklerini belirten ifadedir.

En düşük beklenti; “Empati” boyutundaki bankaların çalışma saatlerinin herkese uygun olacak şekilde düzenlenmesini belirten ifadedir.

En yüksek algı “Fiziki Özellikler” boyutundaki banka personelinin dış görünüşlerinin temiz olduklarını belirten ifadedir.

En düşük algı “Empati” boyutundaki banka personelinin müşteri lehine davranış gösterdiğini belirten ifadedir.

Elde edilen bulgular, betimleyici bilgiler yönünden analiz edilmiş, hangi değişkenlerin hizmet kalitesini etkilediği yönünde hipotezler kurulmuştur. Buna göre,

- Müşterilerin cinsiyetleri hizmet kalitesini etkilememektedir,
- Müşterilerin medeni durumları duyarlılık, güvence ve empati boyutlarında hizmet kalitesini etkilemektedir.,
- Müşterilerin statüleri güvenirlilik, güvence ve empati boyutlarında hizmet kalitesini etkilemektedir,
- Müşterilerin yaşları güven boyutunda hizmet kalitesini etkilemektedir,
- Müşterilerin eğitim durumları güvenirlilik, duyarlılık, güvence, empati boyutlarında hizmet kalitesi etkilemektedir,
- Müşterilerin gelir durumları güven ve empati boyutlarında hizmet kalitesini etkilemektedir,
- Müşterilerin sigortalılık süresi güvenirlilik, duyarlılık, güven ve empati boyutlarında hizmet kalitesini etkilemektedir.

5. ÖNERİLER

Türkiye’de banka sigortacılığının istenilen düzeye olmamasının temel nedenlerinden biri, toplumun sigorta ürünlerinin sağladığı güvence konusunda yeterli bilinç düzeyine ulaşamamış olmasıdır. Bu bağlamda, bankaların gelecekte karşılaşılabilecekleri belirsizlikleri göz önünde bulundurarak, diğer finansal hizmetlerle birlikte sigortacılığa da stratejik bir öncelik vermeleri gerekmektedir. Zira sigortacılığın gelişimi ve yaygınlaşması açısından bankalar, kritik bir aracı konumunda olup, bu süreçte etkin bir rol üstlenmek zorundadır.

Banka sigortacılığının kalitesini arttırmak için öneriler aşağıda sıralanmıştır.

- Banka yöneticileri ve personeli, hizmet kalitesi kavramı konusunda bilinçlendirilmelidir,
- Personel eğitim programları, banka işlemlerine yönelik yasal ve teknik içeriklerin yanı sıra, müşteri ilişkileri ve etkili iletişim becerilerini de kapsayacak şekilde genişletilmelidir.
- Bankalar, toplumla olan iletişimlerini güçlendirerek sigorta hizmetlerinin önemini daha etkili bir şekilde anlatmalıdır.
- Müşterilerle güven ilişkisini güçlendirecek uygulamalar ve politikalar geliştirilerek hizmet süreçleri iyileştirilmelidir.
- Sigorta ürünlerinin sunumunda, müşterilerde zorunluluk veya baskı hissi yaratabilecek yaklaşımlar terk edilmeli; bunun yerine, müşteri odaklı ve bilgilendirici bir hizmet anlayışı benimsenmelidir.
- Müşteri kayıtlarının tutulması işlemlerindeki titizlik aynı özenle sürdürülmelidir,
- Poliçe hatalarının düşürülmesi sigortacılık sektörüne duyulan güvenin artmasına katkı sağlayacaktır.

Türkiye’de sigorta toplam prim üretiminde bankaların yeterli düzeyde paya sahip olamamalarının nedenleri analiz edilerek, banka sigortacılığının etkinliğini arttırmaya yönelik bir araştırma yapılmıştır. Bu açıdan gelecekte yapılacak çalışmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

KAYNAKÇA

- Aybay, S. (2002). Türk sigorta sektörünün gelişimi, sorunları ve çözüm önerileri: güncelleştirilmiş pazarlama karması-7p yaklaşımıyla uygulamalı bir araştırma. *Reasürör Dergisi*, (44), 21-40.
- Altan, Ş., Ediz, A. & Atan, M., (2003). Servqual analizi ile toplam hizmet kalitesinin ölçümü ve yüksek eğitim’de bir uygulama. *12. Ulusal Kalite Kongresi*.
- Aydın, K. (2005). Hizmet işletmelerinde servqual yöntemi ile hizmet kalitesinin ölçümü ve Kocaeli’ndeki Seyahat işletmelerinden efe tur uygulaması. *Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi*, 50(2), 1101-1130.
- Balcı, A. (2004). *Sosyal bilimlerde araştırma yöntem, teknik ve ilkeler*. Pegem Yayınları.
- Çipil, M. (2004). *Dünyada zorunlu sigorta uygulamaları ve türkiye örneklerinin incelenmesi*. Milli Reasürans Yayınları.
- Demir, F. O. (1996). *Sigorta işletmesi ve pazarlaması*. [Yüksek Lisans Tezi]. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Marmara Üniversitesi.
- Duman, S. (1990). *Türk sigorta sektöründe boş kapasiteler ve ekonomik kayıplar*. Bilaraş bilimsel Araştırma Merkezi.
- Elbeyli, M. Ü. (2001). *Sigorta ve sigorta pazarlaması*. İstanbul.
- Erkan, N. (2005). *Finansal bütünleşme*. Sermaye Piyasası Kurulu Araştırma Raporu.
- Eriş, H. (2013). *Bankacılık hizmet ürünleri bankalarda sigorta aracılık hizmetleri*. Açık Öğretim Fakültesi Yayınları. Anadolu Üniversitesi.
- Evren, G. N. (2007). *Türkiye’de sigortacılık sektörünün pazarlama karması açısından incelenmesi*. [Yüksek Lisans Tezi], Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adnan Menderes Üniversitesi.
- Güvel, E. A. ve Güvel, A.Ö. (2002). *Sigortacılık*. Seçkin Yayıncılık.
- Karabulut, M. (1988). *Sigorta pazarlaması*. İstanbul: İ. Ü. İşletme Fakültesi İşletme İktisadi Enstitüsü.
- Karacan, A. (1994). *Mali aracı kurum olarak sigorta ve sigortacılık şirketleri*. Bağlam Yayıncılık.

- Pamukçu, E. B. (1996). *Yeni bir finansal yapı: Banka sigortacılığı*. [Yüksek Lisans Tezi]. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Marmara Üniversitesi.
- Pehlivan, P. (2013). *Türkiye’de banka sigortacılığının önemi*. Başkent Üniversitesi 1. Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi, Ankara.
- Pehlivan, P. (2013). Türkiye’de banka sigortacılığının önemi. *Sigorta Araştırmaları Dergisi*, 10, 55–68.
- Uralcan, G. S. (2005). *Küreselleşme sürecinde sigorta şirketlerinde bilgi yönetiminin gereksinimi*. Uluslararası Finans Sempozyumu. Marmara Üniversitesi.
- Tunay N. (2014). Türkiye’de bankasürans uygulamaları ve Türk banka ve sigorta sektörlerine dinamik etkileri. *BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi*, 8(1), 35-62.